

УДК 27, 93, 94

DOI: 10.18384/2310-676X-2023-3-65-78

ХРОНОЛОГИЯ ОТКРЫТИЯ И ОСВОЕНИЯ ФЛОРИДЫ В XVI В. ЧАСТЬ 2: ПЕРВЫЙ ЭТАП ОТКРЫТИЯ И ОСВОЕНИЯ ФЛОРИДЫ С 1513 ПО 1516 ГГ.

Ашрафьян К. Э.

Независимый исследователь

г. Москва, Российская Федерация

Аннотация

Цель. Восстановление полной хронологии открытия и освоения Испанской Флориды в XVI веке (1513–1516 гг.).

Процедура и методы. В работе использованы архивные документы, карты и научные исследования, доступные на 2022 г. Методологической основой стали принципы историзма, объективности и системности.

Результаты. Представлена хронология экспедиций по открытию и освоению Флориды с 1513 по 1516 гг., а также их взаимосвязь с событиями в Испанских королевствах и Европе.

Теоретическая и/или практическая значимость. Впервые в российской исторической науке подробно представлена хронология событий и причинно-следственные связи, касающиеся открытия, освоения и христианизации Флориды в XVI в. Результаты работы могут быть использованы при организации спецкурса по открытию и освоению большой территории североамериканского континента, названного «Испанской Флоридой».

Ключевые слова: Антон де Аламинос, Бимини, Диего Веласкес, Диего Колумб, Диего Мируэло, Калуса, племена Флориды, судебные иски Колумба, Фердинанд II Арагонский, Фердинанд Колумб, Флорида, Хуан Понсе де Леон

Благодарности. Хотелось бы выразить большую благодарность Дугласу Пеку, который решил использовать работы своего отца – Дугласа Т. Пека (Douglas T. Peck) – исследователя-энтузиаста из штата Флорида. Именно Д. Т. Пек повторил на своей яхте в 1990 г. путь, по которому прошёл Хуан Понсе де Леон из Пуэрто-Рико до Флориды.

Выражаю также благодарность Джону Ворсу (John Worth) из Университета Флориды, Джеральду Миланичу (Milanich J. T.) и Вильяму Марквардту (Marquardt W. H.) за их огромную работу в вопросе изучения открытия и освоения Флориды, за взаимодействие со мной, а также за рекомендации.

THE CHRONOLOGY OF THE DISCOVERY AND DEVELOPMENT OF FLORIDA IN THE 16TH CENTURY. PART 2: THE FIRST STAGE OF THE DISCOVERY AND DEVELOPMENT OF FLORIDA FROM 1513 TO 1516

K. Ashrafyan

Independent researcher

Moscow, Russian Federation

Abstract

Aim. To continue the chronology of the discovery and development of Spanish Florida in the XVI century. Expeditions from 1513 to 1516 were considered.

Methodology. The work uses archival documents, maps and scientific research available for 2022. The research is based on the principles of historicism, objectivity and consistency.

Results. A chronology of expeditions discovering and developing Florida from 1513 to 1516 is presented, as well as their connection with events in the Spanish kingdoms and Europe.

Research implications. For the first time in Russian historical science, the chronology of events and causal relations regarding the discovery, development and Christianization of Florida in the 16th century are presented in detail. The results of the work can be used in organizing a special course for the discovery and development of a large area of the North American continent, called "Spanish Florida".

Keywords: Bimini, Florida, Juan Ponce de Leon, Ferdinand II of Aragon, Diego Columbus, Calusa, Diego Miruelo, tribes of Florida, Pleitos Colombinos, Ferdinand Columbus, Charles V, Diego Velazquez; Francisco Jimenez de Cisneros, Alonso de Suazo, Four Hieronymites, Alonso de Pineda, Grijalva, Francisco de Cordoba, Anton de Alaminos

Acknowledgments. I would like to express my great gratitude to Douglas Peck, who allowed the use of works of his father's – Douglas T. Peck, an enthusiast researcher from Florida. Douglas T. Peck repeated the path of expedition of Juan Ponce de Leon from Puerto Rico to Florida on his yacht in 1990. I would also like to express my gratitude to John Worth from the University of Florida, Gerald T. Milanich and William H. Marquardt for their interaction with me and recommendations, for their extensive work on the study of the history of Florida.

Введение

Мы продолжаем работу по исследованию, составлению и организации «Полной хронологии открытия, освоения и христианизации территории Испанской Флориды в XVI веке», которая базируется на собранных воедино разрозненных исторических материалов, имеющихся на 2022 г.

Литература, использованная в исследовании, охватывает широкий спектр – начиная от архивных источников подлинных документов из Архива Индий (AGI), ставших доступными для исследования после оцифровки, и заканчивая современными публикациями по археологическим исследованиям, опубликованным в научных работах современных учёных из университетов Флориды (Марквардт, Миланич, Ворс и др.), а также материалов из журнала «The Florida Historical Quarterly», позволяющих увидеть последние достижения по археологии и исследованиям во Флориде. В настоящей работе использованы известные и малоизвестные работы признанного научным сообществом учёного-энтузиаста Д. Т. Пека¹, потратившего

большую часть своей жизни на изучение открытия Флориды, переданные для использования в этом исследовании его сыном Дугласом Пеком.

В исследовании также были задействованы карты и их копии, экспонаты и их описания, сфотографированные автором в музеях разных городов в штате Флорида; работы российских учёных-американистов (Э. Г. Александренкова, Ю. Г. Акимова, А. Ф. Кофмана и др.), описывающих события в Вест-Индии, в Испанских королевствах и в Европе.

Для исследования причинно-следственных связей во внутренней и внешней политике в Испанских королевствах были также задействованы Архивы Индий (AGI), отечественные и зарубежные монографии об истории Испании. В ходе исследования были выявлены связи между обстоятельствами отправки экспедиций для открытия и освоения Флориды, с событиями, происходящими в Европе и Вест-Индии, которые до этого не были

побережье Мельбурна, принятое после 1992 г. научным миром. До этого считалось, что экспедиция Хуана Понсе высадились в 125 милях к северу от определённой им точки (или 30 миль на север от Дайтона Бич – недалеко от нынешнего города Сант-Августин).

¹ В результате своей экспедиции Д. Т. Пек определил более точно на карте место высадки экспедиции на территории современной Флориды в США как

отражены или были отражены только частично.

Этапы открытия и освоения Флориды

Время зарождения конкисты: правление в Испанских королевствах Кастилии и Леона и королевства Арагон Фердинанда II Арагонского. Влияние этого периода на освоение Флориды.

Первым этапом в открытии и попытке освоения земли, названной Флоридой, было время с 1500-х гг. до 1516 г. Это было время, когда зарождалась новая форма конкисты, при которой открытия новых земель стали необходимостью, т. к. о многих из них, в т. ч. и о земле, которая будет называться Флорида, уже было известно,

и они были в каком-то виде нанесены на карты того времени [3].

Открытые земли, в т. ч. и полуостров Флорида, были нанесены безымянными авторами на карте картографа из Кантабрии Хуана де ла Косы (Juan de la Cosa) уже в 1500 г. Внимательно присмотревшись к карте, можно обнаружить, что флаги английского королевства тянутся с севера Северной Америки, а флаги кастильского королевства – с Южной Америки до Кубы. Эти флаги сходятся у современного полуострова Флорида, который никак не был назван (рис. 1).

Есть предположение, что карта Хуана де Ла Косы составлена после плавания итальянского мореплавателя Джованни

Рис. 1 / Fig. 1. Часть карты Хуана де ла Коса (Juan de la Cosa) с обозначением флагов Испании и Англии (синим цветом – флаги Кастильского королевства; белым цветом – флаги Английского королевства) / Part of the map of Juan de la Cosa with the designation of the flags of Spain and England (in blue – the flags of the Kingdom of Castile; in white - the flags of the Kingdom of England)

Источник: фото К. Э. Ашрафьяна, 2019 г.

Кабота или Джона Кабота под английским флагом в 1498 г. на 5 кораблях для исследования Ньюфаундленда. Экспедиция Кабота зашла достаточно далеко на юг – до Багамских островов вдоль побережья Америки. Именно после этого и появились прибрежные земли, в т. ч. и полуостров Флорида, на картах в Европе. И полуостров, таким образом, уже был открыт Джоном Каботом, но не назван, т. к. эта территория относилась к юрисдикции Кастильского королевства согласно папским буллам и договору о разделе мира 1494 г. [12].

Неизвестная земля уже появлялась на многих картах, в т. ч. и на карте Петра Мартира Д'Англиера (*Peter Martyr or Pedro Mártir de Anglería, or it. Pietro Martire d'Anghiera*) в 1511 г. как о. Бимини¹ (*Isla de Beimini*) в его Декадах (*Decades de Orbe Nova [Oceanii Decas]*) [16].

Важным было то, что новые земли необходимо было «открыть официально», и они могли принадлежать по Тордесильясскому договору (Договор 1494 г. между Португалией и Испанией²) только Кастильскому королевству [7; 8].

Открыто стоял вопрос, кто будет управлять новыми открытыми землями. С 1508 г. королевская власть и местная администрации в Вест-Индии находились в непримиримом противоречии из-за требования Диего Колумба (*Diego Colon*), назначенного на Эспаньоле губернатором, отдать ему всю административную, юридическую и финансовую власть по праву наследия от его отца – Х. Колумба [11; 26].

В 1511 г. суд королевства Кастилии, который в силу политического противоборства с королём Фердинандом II Ара-

гонским, поддержал Д. Колумба и признал его требования обоснованными. Д. Колумб был признан вице-королём Вест-Индии (*Virreynato de las Indias*), но с ограниченной юрисдикцией для этих территорий – они были ограничены только теми территориями, которые были официально обнаружены его отцом Х. Колумбом (*Cristobal Colon*).

Суд Севильи потребовал передать Д. Колумбу все права на старые и новые открываемые земли в Новом Свете и подтвердил его право назначать губернаторов всех открытых земель в Новом Свете в соответствии с контрактом Кастильской Короны с Х. Колумбом, согласно договору Санта-Фе³. Опираясь на это решение, в 1511 г. был смещён губернатор Пуэрто-Рико – «роялист» Понсе де Леон. А Диего Веласкес де Куэльяр (*Diego Velázquez de Cuéllar*) осуществил высадку и захват о. Кубы от имени и с помощью Д. Колумба, который уже назывался вице-королём Вест-Индий [3; 8; 11].

1513 г. Первая экспедиция Хуана Понсе де Леона (рис. 2) [4; 10; 13; 18; 19].

Начало экспедиции: 3 марта 1513 г.

Место выхода: залив Анаско (*Anasco Bay*).

Дата возвращения первой части экспедиции: 19 октября 1513 г.

Понсе де Леон вместе со своим экипажем из 2 кораблей: каравеллы «Сантьяго» и корабля «Санта-Мария», а также с членами спасёнными с затонувшего корабля капитана Д. Мируэло причалили в порту Сан Хуан – Ла Бахиа де Пуэрто Рико (*La Bahía de Puerto Rico*) [13].

Дата возвращения последнего корабля «Сан-Кристобаль» и второй части экспедиции: 20 февраля 1514 г. в гавань Сан-Хуана (экспедиция считается закон-

¹ Прим.: Существуют различные варианты написания о. Бимини на разных языках и в разных переводах на русский – Бенини, Бейменди, Бименей (*Benini, Veimeni, Bimenei u Bimini*) [2].

² Тордесильясский договор между королями Испании и Португалии о разделе мира 7 июня 1494 г. [Электронный ресурс]. URL: https://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Spain/XV/1480-1500/Ferdi_Isabel/dogovor_tordesiljas_07_06_1494.htm (дата обращения: 11.03.2023).

³ Договор в Санта-Фе / пер. Я. М. Света [Электронный ресурс]. URL: https://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Spain/XV/1480-1500/Ferdi_Isabel/dogovor_kolumb_santa_fe_04_17_1492.htm (дата обращения: 11.03.2023); Путешествия Христофора Колумба: дневники, письма, документы / пер. Я. М. Света. Москва, 2008. 509 с.

Рис. 2 / Fig. 2. Путь первой экспедиции Хуана Понсе де Леона в 1513 г. / The route of Juan Ponce de Leon's first expedition in 1513

Источник: карта составлена автором на основе исследований Д. Пека [20; 25].

ченной с прибытием в порт на о. Пуэрто-Рико последнего корабля с навигатором Антоном де Аламиносом (Anton de Alaminos)) [13; 20].

Датой и местом выхода экспедиции считается 3 марта 1513 г. Байя де Анаско (Anasco Bay, Puerto-Rico). Однако реально экспедиция стала на курс 5 марта 1513 г. из места Пунто-Агуада (Punta Aguada) (совр. Мыс Боринкен, Пуэрто-Рико) [19; 20].

В 1511 г. в Пунто-Агуада был основан монастырь Эрмита-де-Эспинар, а с 1516 г. монастырь был переименован в Сан-Франциско-де-Асис-де-ла-Агуада. Иногда место выхода указывают как Сан-Херман (San German), однако это происходит из-за путаницы. Дело в том, что г. Сан-Херман был основан в 1511 г. «проколумбовским» губернатором острова

М. Диасом, а с 1514 г. Сан-Херман стал административным центром, в который была включена и территория Пунто-Агуада и мыса Анаско. Это следует из того, что в 1514 г. весь о. Пуэрто-Рико был административно разделён на 2 муниципалитета: Сан-Хуан (San Juan) и Сан-Херман (San German). Сан-Херман охватывал западную половину Пуэрто-Рико и простирался от западных берегов острова до почти его середины [21, p. 7].

2 апреля 1513 г. корабли подошли к побережью неизвестной земли недалеко от Мельбурн Бич (Melbourne beach) в 125 милях к югу от нынешнего г. Сант-Августин (St. Augustine) [21].

3 апреля 1513 г. члены экспедиции причалили к берегу и, дав название открытой земле Флорида (Pascua de Florida – Цветущая Пасха), они провоз-

гласили эту землю принадлежащей королевству Кастилия [19, р. 7; 23, р. 146–147].

Местом первой высадки экспедиции, возможно, является земля индейцев Айс или Аис (*Ais* или *Ays*) или племени Майяка (*Mayaka*), или племени Потано (*Potano*) [3, с. 211–212]. Предположительно, в землях племени Айс (*Ays*) был установлен каменный крест (не найден) [20].

Была попытка высадки в районе Шарлотта Бэй (юго-запад штата Флорида, США) в землях племени-гегемона юга Флориды – племени Калуса (*Calusa*) [3, с. 211–212].

В состав экспедиции входили 3 корабля (рис. 3): каравелла «Санта-Мария-де-ла-Консоласион» (*Santa Maria de la Consolación*), купленная в Санто-Доминго, с капитаном Х. Б. де Кэхо (*Juan Bono de Quejo*); каравелла «Сантьяго» (*Santiago*), купленная в Испании, с капитаном Д. Бермудез (*Diego Bermudez*);

бригантина «Сан-Кристобаль» (*San Cristobal*), с капитаном Х. П. де Ортуба (*Juan Perez de Ortuba*). Бригантина «Сан-Кристобаль» по новым версиям могло также являться каравеллой [3].

В команде, по разным источникам, находились от 49 до 65 человек [1; 3; 13; 18; 19; 23; 25].

Среди членов команды были:

- Хуан Понсе де Леон (*Juan Ponce de Leon*). Его рождение оспаривается. Есть несколько точек зрения: 1) 8 апреля 1460 г. в Сантервасе де Камос (*Santervás de Campos*), Вальядолид [18]; 2) в 1474 г. [21]. То есть в момент экспедиции в 1513 г. ему было, по разным версиям, либо 52 года, либо – 39 лет [4; 10; 17; 21; 27];
- навигатор Антон де Аламинос (*Anton de Alaminos*) из г. Палоса де ла Фронтера. Родился в 1484 г. (или в 1488 г.) [15];

Рис. 3 / Fig. 3. Армада Понсе де Леона. Музей в Сант-Августине / Ponce de León's armada. Museum in Sant'Augustine

Источник: фото автора из музея в Сант-Августине

- Хуана Руиз (*Juana Ruiz* из *Jivenez* или *Jinienez*), которая может считаться первой женщиной европейского происхождения, ступившей на землю США;
- женщина-служанка Хуаны Руиз из Восточной Европы;
- 2 чёрных свободных женщины;
- монахи-проповедники (*friars preacher*) (очевидно, из Доминиканского Ордена, т. к. доминиканцы поддерживали Х. Понсе де Леона и королевскую власть в Вест-Индии).

Важно, что в экспедиции не было монахов-миссионеров (*priest-missionaries*) [27].

Основной причиной, по которой состоялась экспедиция, была необходимость поиска новых земель для испанской короны, т. к. шла юридическая судебная война – тяжба за принадлежность открытых Х. Колумбом земель [3]. Суд инициировался Домом Колумба, представленного единственным законным сыном Колумба – Д. Колумбом. Ответчиком был король Арагона и регент своей дочери в королевстве Кастилия и Леон – Фердинанд II Арагонский. Судебные тяжбы между Домом Колумбов и испанскими монархами вошли в историю как «Колумбийские Судебные Процессы» (*Pleitos Colombinos*) и шли с 1492 г. по 1541 г. [3; 26].

Необходимо указать, что Х. Понсе де Леон в своё время был пажом при дворе Фердинанда II Арагонского и вместе с ним воевал под его знаменем против Гренадского эмирата в 1492 г.

За некоторое время до Понсе де Леона официальный запрос на экспедицию по открытию страны Бимини подавал Бартоломе Колумб (*Bartolomé Colón*) – брат Х. Колумба и дядя Д. Колумба. Б. Колумбу было отказано в этом по причине, что это не соответствовало политике испанской короны, т. к. открытые земли принадлежали бы опять Дому Колумба [13; 21; 23; 25].

На открытие новой земли от короля Фердинанда II Арагонского Понсе де Леон получил специальный патент «*Asiento de*

Juan Ponce de Leon» от 23 февраля 1512 г. Этот документ подробно описывал его полномочия и миссию. Контракт гласил, что Понсе де Леон должен «отправиться открывать и заселять острова Бимини» (*Beniny* или *Bimini*). Епископ Валенсии Л. Кончиллоса запечатал документ [3]. В документе не было ни строчки о христианизации индейцев или о постройке церкви [24, р. 100]. Не было никакого упоминания о «Фонтане Молодости», но патент включал подробные процедуры учёта огромного богатства, которое, согласно слухам, идущих от индейцев, присутствовало на Бимини и на окружающих его островах. Вся эта экспедиция была полностью профинансирована самим Понсе де Леоном из своих средств, который к тому времени был уже достаточно богатым человеком в Новом Свете. Понсе де Леон получил заверения и Патент, по которому он должен был стать Аделантадо открытой земли и рассчитывал, что богатства новой земли полностью окупят его усилия и инвестиции [3].

Экспедиция Х. Понсе де Леона посетила среднее и нижнее атлантические побережья Флориды и обогнула Флорида-Кис, прошла по окрестностям Шарлотт-Харбор на юго-западе Флориды и вернулась в Пуэрто-Рико.

Итоги экспедиции:

1. были открыты и объявлены владением под юрисдикцией Кастильской Короны новые земли – открытая земля Паскуа де Флорида (которую Понсе де Леон посчитал островом) и о. Бимини; на эти земли не распространялась юрисдикция Дома Колумба [3];

2. открыты новые острова Багамского архипелага и даны названия уже открытым (рис. 4);

3. возможно, произошло открытие Юкатана (по утверждению историка Пека и др.) [19], но оно не было обозначено на карте и не было никакого контакта с аборигенами Юкатана;

4. был дан старт новой вехи по открытию новых земель для испанских конки-

стадоров, когда стала приветствоваться частная инициатива, и в экспедицию вкладывались деньги самих конкистадоров, а не короны;

5. открыто течение Гольфстрим Антоном де Аламиносом, бывшим главным кормчим (навигатором) в экспедиции Хуана Понсе де Леона. Это открытие изменило навигацию испанских кораблей на многие годы вперёд;

6. первая высадка европейских женщин – испанки, её служанки из Восточной Европы и 2 чёрных свободных женщин на землю Флориды, а, значит, США;

7. Хуан Понсе де Леон, несколько раз производя высадки, столкнулся с несколькими племенами, населяющими южную Флориду, неизвестными до этого; в т. ч. произошло 2 стычки с могущественным племенем Калуса (*Calusa*), уже знавших об испанцах от иммигрантов с Антильских островов [3; 24; 28].

Рис. 4 / Fig. 4. Монета в 5 долларов с Багамским островами в честь открытий Хуана Понсе де Леона / A \$5 coin from the Bahamas to celebrate the discoveries of Juan Ponce de Leon

Источник: фото автора

Важные моменты:

а) открытые земли не были заселены, и не было основано никакого поселения экспедицией Хуана Понсе де Леона: им даже не удалось высадиться на западном берегу открытой ими земли Паскуа де

Флорида (которую Понсе де Леон посчитал островом), т. к. на западном побережье Флориды их встретило ожесточенное сопротивление индейцев племени калуса, напавших на корабли недалеко от нынешнего места Маунд Ки (*Mound Key*), что было зафиксировано в журнале. Сначала индейцы напали на 20 каноэ, а затем – на 80 каноэ. При беглом подсчёте (в каноэ могло помещаться до 40 чел.) в нападении на испанцев участвовало минимум 300, а как максимум – 3000 чел. [3; 4; 5; 25; 28]; Племя калуса – наследники культуры Калусахатчи, которая насчитывает несколько тысяч лет! Это культура выросла в вождество, имеющее все признаки цивилизации. Калуса были гегемоном на территории южной части полуострова Флориды и контролировали племена почти всего юга Флориды. Племя не допускало испанского проникновения на юг полуострова в течение 250 лет, заставляя испанцев начать освоение с центральной территории полуострова. Калуса были уничтожены с нашествием племён криков, не выдержав нашествия семинолов, навсегда покинули Флориду в XVIII в., сначала с испанцами переехав на Кубу, а позже навсегда исчезнув из истории [3];

б) множество индейцев близлежащих Антильских и Багамских островов бежали от испанцев и иммигрировали на юг Флориды, осев там с разрешения вождя племени калуса, что засвидетельствовал в своей книге проживший 17 лет на территории Флориды с индейцами нескольких племён Фернандо де Фонтанеда [3; 28];

в) важной частью поездки было то, что армада из 3 кораблей Понсе де Леона 25 июля 1513 г. столкнулась с кораблем капитана Д. Мируэло (*Miruelo*) возле о. Эррера (*Herrera island*) из состава Багамского архипелага. Корабль капитана Мируэло, как считал Понсе де Леон, был послан вице-королем Вест-Индии – Д. Колумбом – из Эспаньолы с намерением отследить маршрут его экспедиции [25]. После неожиданной встречи 3 корабля Понсе де Леона и корабль Ми-

руэло оказались задержаны штормами на 27 дней – до 23 сентября 1513 г. [28, р. 43–86.]. Из-за большой бури корабль Д. Мируэло затонул. Сжалившись над экипажем, Понсе спас людей и самого Д. Мируэло. Однако именно это вынудило его прекратить своё путешествие и на 2 кораблях вернуться в Пуэрто-Рико, доставив на сушу потерпевших бедствие моряков [25, р. 26–27]

Присутствие спасённого экипажа также могло привести к выдаче секретов, включая журнал корабля и составленную во время экспедиции карту, которые могли попасть к капитану Мируэло, а после и в руки Д. Колумба;

г) 19 октября 1513 г. Понсе де Леон вместе со своим экипажем из 2 кораблей (каравеллы «Сантьяго» и корабля «Санта-Мария») и спасённым экипажем капитана Мируэло причалил в порту Сан-Хуан – Ла Бахиа де Пуэрто-Рико (*La Bahia de Puerto Rico*).

д) 17 сентября 1513 г. корабль «Сан-Кристоваль» под командованием Переса де Отруба и пилота Антона де Аламиноса пошёл дальше и открыл несколько других новых островов, в т. ч. и о. Бимини, вернулся назад 20 февраля 1514 г. и вошёл в гавань Сан-Хуана [4, с. 348].

На своей лоцманской карте А. Аламинос обозначил Флориду как Бимини [4, с. 345; 6];

е) некоторые исследователи, особенно Пек, утверждают, что Понсе де Леон открыл Юкатан [1, с. 64; 4, с. 348], а необычные по своему внешнему виду и отличавшиеся от остальных народов Флориды индейцы калуса были близко связаны с индейцами майя [20; 22];

ж) в контракте этой экспедиции ещё не было предписания о христианизации местного населения.

В следующем контракте, выданном Понсе де Леону 27 сентября 1514 г., после прибытия его в Испанию с отчётом об открытии Флориды и Бимини, уже было прописано обращение индейцев в христианскую веру [3].

Экспедиция 1514 г. (1516 г.) Экспедиция Педро де Салазара (*Pedro de Salazar*) на север от Кубы и Эспаньола [15].

Дата экспедиции: между серединой августа 1514 г. и началом декабря 1516 г. [14, р. 421; 17, р. 111].

Выход экспедиции: Вест-Индия, о. Эспаньола.

Возвращение экспедиции: Вест-Индия, о. Эспаньола.

Высадка экспедиции произошла на Атлантическом побережье на о. Гигантов (*Island of Giants*), ассоциирующийся с нынешним мысом Страха («*Cape Fear*») в Северной Каролине, также место определяют и как бухта Винья (*Winyah Bay*) недалеко от Джорджтауна в Южной Каролине.

Это первое задокументированное плавание к Атлантическому побережью Америки, длившееся 8 дней (рис. 5).

В составе экспедиции была всего 1 каравелла неизвестного водоизмещения.

Капитан Педро де Салазар (*Pedro de Salazar*) был из Санто-Доминго (*Santo Domingo*). (Вполне возможно, что это был капитан Педро де Салазар, который жил в Сантьяго и принял 50 индейцев при перераспределении 1514 г. Он также может быть Педро де Салазаром, энкомьендеро, уроженцем Фриаса (провинция Бургос), который мигрировал в Индию в 1512 г.) [14, р. 415–416].

Команда экспедиции не определена (необходимо в будущем проверить судовой журнал – К.А.).

Представителей церкви на борту не было, т. к. экспедиция организовывалась за «живым товаром» – индейцами соседних островов для продажи с дальнейшим использованием на рудниках и при выращивании сахарного тростника на о. Эспаньола.

Педро де Салазар владел 315 акрами земли – энкомьендой и использовал 200 индейцев на о. Эспаньола в поселениях Сантьяго, Санто-Доминго, Консепсьоне и в Пуэрто-Плата, где он разводил сахарные плантации. В результате распределения 1514 г., которое провёл Родри-

Условные обозначения:

— путь экспедиции

--- течение Гольфстрим

Рис. 5 / Fig. 5. Экспедиция Педро Салазара в 1514 г. (1516 г.) / Expedition of Pedro Salazar in 1514 (1516)

Источник: схема пути экспедиции выполнена автором на основе [14; 17]

го де Альбукерке (*Rodrigo de Albuquerque*), он потерял часть индейцев в Консепсьоне и в Санто-Доминго и около 100 акров [2; 14; 24]. Чтобы минимизировать последствия распределения 1514 г., была создана кампания из 12 человек, цель которой была организация экспедиций за индейцами-рабами. Несмотря на то, что это происходило уже после того, как в 1512 г. были изданы «Законы Бургаса» [9, р. 420], в которых король Фердинанд Католик запретил использовать индейцев в качестве рабов, однако эта практика ещё существовала на Эспаньоле, т. к. вице-король Индий, Д. Колумб, вступил в конфликт и судился с королем Ферди-

нандом II Арагонским (*Documentos Los Pleitos Colombinos*) [13; 26].

Капитан Педро де Салазар был нанят королевским судьёй Лукасом Васкесом де Айлоном (*Lucas Vazquez de Ayllon*). За этой экспедицией стояли: Лопе де Бардеси (*Lope de Bardeci*), судья Хуан Безерра (*licenciado Juan Bezerra*), который был крёстным отцом у Айльона, Кристоаль Гуильон (*Cristobal Guillon*), Родриго Манзорро (*Rodrigo Manzorro*), Хуан де Сампер (*Juan de Samper*), а также королевский судья Марсело де Виллялобос (*licenciado Marcelo de Villalobos*) [14, р. 416–419].

После частых нападений на острова Лукайос (Багамские острова) насе-

ние последних было почти поголовно уничтожено. В силу этого возникла необходимость в обследовании новых неизведанных мест – севернее [6, с. 207; 14, р. 424–426].

В 1521 г. судья Айльон говорил, что Педро Салазар первым открыл землю на севере от Багам [14, р. 426].

Педро Салазар первый из испанцев достиг нынешнего Джорджтауна или даже севернее – территории мыса Страха (совр. *Cape Fear*) [17, р. 111].

В 1521 г. другой испанец – Франциско Гордильо, пилот корабля того же королевского судьи Айльона, и его капитан Педро де Кэхо, капитан другого судна, также ходили по этому маршруту [14, р. 421–422].

Испанцами в этой экспедиции были захвачены «индейцы-гиганты», в честь которых и был назван о. Гигантов (*Island of Giants*), которые от индейцев-лукайос и индейцев-таино отличались высоким ростом. Сами индейцы были настроены дружелюбно к пришельцам, т. к. ещё не видели европейцев [14, р. 422].

Запрещённые испанской короной, но продолжающиеся при поддержке местных энкомьендеро рейды за «живым товаром» привели к иммиграции индейцев с Антильских и Багамских островов на Флоридское побережье в надежде скрыться от испанцев.

О нападениях испанцев быстро становилось известно племенам, населявшим Флориду. Отношение к захватчикам со стороны аборигенов было решительным: не допустить появления европейцев на их земле. Индейцы калуса, объединившись с племенами аис, джека, майами, текестой и другими племенами юга полуострова Флорида путём договоров и династических браков, создали коалицию против испанцев. Племена обменивались информацией, вещами и пленниками-испанцами с разбившихся или потерпевших крушение кораблей [17].

В 1526 г. состоялся суд над судьей Айльоном за продажу индейцев из рейдов

за «живым товаром» 1514 (1516) и 1521 г. На суде Джакоме де Кастельон (*Jacome de Castellon*) свидетельствовал, что Салазар захватил около 500 «дружелюбно настроенных» аборигенов высокого роста для продажи на Эспаньоле, однако 2/3 из них умерли по дороге от отсутствия пищи [17, р. 424–426]. Оставшиеся индейцы были пронумерованы и распределены среди покровителей экспедиции, несколько из них пошли за оплату морякам, остальные были взяты для работы как рабы для хозяйства П. Салазара в Пуэрто-Плата на Эспаньоле. Интересно, что рабы продавались через королевского судью Айльона и стоили достаточно дорого – от 50 до 60 песо, т. к. были «гигантами» по сравнению с индейцами-таино на Эспаньоле [14, р. 423].

Этот случай стал широко известен и явился основанием для упоминания о насилии испанцев, а прибывшие монахи Доминиканского Ордена запретили продавать неизвестных индейцев как товар. Упоминание об этом случае есть у защитника индейцев Лас Касаса (*Las Casas*). Его труды стали основой для идеологической войны, называемой «Чёрной Легендой», которую вели Англия, Франция и Нидерланды против Испании [3].

Заключение

В заключение можно однозначно сказать, что первым этапом открытия и освоения Флориды является период с 1513 по 1516 г. Этот вывод основывается на событиях, происходивших в Испании, Европе и Новом Свете. Связь между этими событиями позволяет понять, почему именно «роялист» Хуан Понсе де Леон в 1513 г. организовал и возглавил экспедицию по официальному открытию новой земли на севере от Кубы и Эспаньолы, которая получила название – «Паскуа де Флорида».

Период открытия и освоения Флориды можно считать завершённым в 1516 г., когда скончался король Фердинанд II Арагонский, и началась нестабильность

королевской власти в Испании, что в дальнейшем подвигло к активным действиям губернаторов земель Нового Света, смежных с открытой Флоридой.

Дата поступления в редакцию 23.03.2023

ЛИТЕРАТУРА

1. Акимов Ю. Г. Открытие Флориды и начало испанской экспансии в юго-восточной части Североамериканского континента в 1510-е годы // Латинская Америка. 2013. Т. 9. С. 58–69.
2. Александренков Э. Г. Аборигены Больших Антильских островов в колониальном обществе: конец XV – середина XVI вв. Бельцы: Parmarium Academic Publishing, 2017. 508 с.
3. Ашрафьян К. Э. Испанская колонизация Флориды в первой четверти XVI в.: методы, особенности, причины неудачи: дис. ... канд. ист. наук. Мытищи, 2022. 341 с.
4. Кофман А. Ф. Под покровительством Сантьяго. Испанское завоевание Америки и судьбы знаменитых конкистадоров. СПб.: Крига, 2017. 1032 с.
5. Кофман А. Ф. Рыцари Нового Света. М.: Пан Пресс, 2006. 200 с.
6. Лас Касас Б. История Индий / пер. с исп. под ред. Д. П. Прицкера. Л.: Наука, 1968. 471 с.
7. Магидович И. П., Магидович В. Д. Очерки по истории географических открытий. Великие географические открытия (конец XV – середина XVII вв.). М.: Просвещение, 1983. 399 с.
8. Хроники открытия Америки / пер. с исп. под ред. С. А. Шмидта. М.: Академический проект, 2000. 490 с.
9. Borja Vallejo Puig F. de. Leyes de Burgos 1512 // Mar Océano: Revista del humanismo español e iberoamericano. 2010. Т. 27. P. 199–203.
10. Browne Ayes J. J. Juan Ponce de Leon: His New and Revised Genealogy. Morrisville, NC: John Browne Ayes, 2010. 568 p.
11. Colección de documentos de ultramar [Электронный ресурс]. URL: <https://archive.org/details/colecciondocument07seririch/page/n5/mode/2up?q=1511> (дата обращения: 5.12.2022).
12. Dimitar A. D. Who Discovered America? // Academia.edu: [сайт]. URL: https://www.academia.edu/75685992/Who_Discovered_America_Author_Dimitar_Alekseev_Dimitrov (дата обращения: 09.03.2023).
13. Fusion R. H. Juan Ponce de Leon: And the Spanish Discovery of Puerto Rico and Florida. Granville: Mc Donald & Woodward Pub Co., 1999. 284 p.
14. Hoffman P. E. A New Voyage of North American Discovery: Pedro de Salazar's Visit to the "Island of Giants" // The Florida Historical Quarterly. 1980. Vol. 58. № 4. P. 415–426.
15. Jesús V. M. Antón de Alaminos: descubridor del golfo de Yucatán y la ruta de vuelta a España // Garcia Cruzado E. Actas de las Jornadas de Historia sobre el Descubrimiento de América. T. II. Sevilla: Universidad Internacional de Andalucía, 2011. P. 133–155.
16. MacNutt F. A. De Orbe Novo. The Eight Decades of Peter Martyr D'Anghera. Vol. 1. Salt Lake City: The Project Gutenberg EBook, 2004. 229 p.
17. Milanich J. T. Florida Indians and the Invasion from Europe. Gainesville: University Press of Florida, 1995. 290 p.
18. Ober F. A. Juan Ponce de Leon. New York; London: Harper & Brothers, 1908. 287 p.
19. Peck D. T. Ponce de León and the discovery of Florida: the man, the myth, and the truth. Saint Paul, Minn: Pogo Press, 1993. 87 p.
20. Peck D. T. Reconstruction and Analysis of the 1513 Discovery Voyage of Juan Ponce de Leon // The Florida Historical Quarterly. 1992. Vol. 71. № 2. P. 133–154.
21. Peck D. T. Misconceptions and Myths Related to the Fountain of Youth and Juan Ponce de Leon's 1513 Exploration Voyage [Электронный ресурс]. URL: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.403.8989&rep=rep1&type=pdf> (дата обращения: 05.02.2022).
22. Peck D. T. The Case for Prehistoric Cultural Contact Between the Maya on the Yucatan and the Indians of Florida // The Florida Anthropologist. 1998. Vol. 51. № 1. P. 3–14.
23. Sanz V. M. Juan Ponce de Leon. Barcelona: Pareja, 1971. 253 p.
24. Shea J. G. The Catholic Church in the colonial days. Book II. 1521–1763. New York: John G. Shea, 1886. 604 с.

25. Turner S. Juan Ponce de León and the Discovery of Florida Reconsidered // *The Florida Historical Quarterly*. 2013. Vol. 92. № 1. P. 1–31.
26. Vilar T. V. Documentos Los Pleitos Colombinos [Электронный ресурс]. URL: https://www.researchgate.net/publication/319139023_Columbus's_Inheritance_A_New_Edition_of_the_Misnamed_Pleitos_Colombinos (дата обращения: 5.12.2019).
27. Wood J. M. *A History of the Catholic Church in the American South 1513–1900*. Gainesville: University Press of Florida, 2011. 512 с.
28. Worth J. E. *A History of Southeastern Indians in Cuba, 1513–1823* // *Southeastern Archaeological Conference*, Randell Research Center Florida Museum of Natural History. 2004. Vol. October. P. 21–23.

REFERENCES

1. Akimov Yu. G. [Discovery of Florida and the beginning of Spanish expansion in the southeastern part of the North American continent in the 1510s]. In: *Latinskaya Amerika* [Latin America], 2013, vol. 9, pp. 58–69.
2. Alexandrenkov E. G. *Aborigeny Bolshikh Antilskikh ostrovov v kolonialnom obshchestve: konets XV – seredina XVI vv.* [Aborigines of the Greater Antilles in a colonial society: the end of the 15th – the middle of the 16th centuries]. Balti, Parmarium Academic Publishing, 2017. 508 p.
3. Ashrafyan K. E. *Ispanskaya kolonizatsiya Floridy v pervoy chetverti XVI v.: metody, osobennosti, prichiny neudachi: dis. ... kand. ist. nauk* [Spanish colonization of Florida in the first quarter of the 16th century: methods, features, causes of failure: Cand. Sci thesis of Historical sciences]. Mytishchi, 2022. 341 p.
4. Kofman A. F. *Pod pokrovitelem Santyago. Ispanskoeye vozvrashcheniye Ameriki i sudby znamenitikh konkistadorov* [Under the auspices of Santiago. The Spanish conquest of America and the fate of the famous conquistadors]. St. Petersburg, Kriga Publ., 2017. 1032 p.
5. Kofman A. F. *Rytsari Novogo Sveta* [Knights of the New World]. Moscow, Pan Press Publ., 2006. 200 p.
6. Las Casas B. *Historia de las Indias* (Rus. ed.: Pritzker D. P., ed. of transl. *Istoriya Indii*. Leningrad, Nauka Publ., 1968. 471 p.)
7. Magidovich I. P., Magidovich V. D. *Ocherki po istorii geograficheskikh otkrytiy. Velikiye geograficheskiye otkrytiya (konets XV – seredina XVII vv.)* [Essays on the history of geographical discoveries. Great geographical discoveries (the end of the 15th – the middle of the 17th centuries)]. Moscow, Prosveshcheniye Publ., 1983. 399 p.
8. *Crónicas del descubrimiento de América. Nueva España* (Rus. ed.: Schmidt S. A., transl. *Khroniki otkrytiya Ameriki*. Moscow, Akademicheskii proyekt Publ., 2000. 490 p.)
9. Borja Vallejo Puig F. de. Leyes de Burgos 1512. In: *Mar Océano: Revista del humanismo español e iberamericano*, 2010, tomo 27, pp. 199–203.
10. Browne Ayes J. J. *Juan Ponce de Leon: His New and Revised Genealogy*. Morrisville, NC, John Browne Ayes, 2010. 568 p.
11. *Colección de documentos de ultramar*. Available at: <https://archive.org/details/colecciondocument-07seririch/page/n5/mode/2up?q=1511> (accessed: 5.12.2022).
12. Dimitar A. D. *Who Discovered America?* Available at: https://www.academia.edu/75685992/Who_Discovered_America_Author_Dimitar_Alekseev_Dimitrov (accessed: 09.03.2023).
13. Fusion R. H. *Juan Ponce de Leon: And the Spanish Discovery of Puerto Rico and Florida*. Granville, Mc Donald & Woodward Pub Co., 1999. 284 p.
14. Hoffman P. E. A New Voyage of North American Discovery: Pedro de Salazar's Visit to the "Island of Giants". In: *The Florida Historical Quarterly*, 1980, vol. 58, no. 4, pp. 415–426.
15. Jesús V. M. Antón de Alaminos: descubridor del golfo de Yucatán y la ruta de vuelta a España». In: García Cruzado E. *Actas de las Jornadas de Historia sobre el Descubrimiento de América. T. II*. Sevilla, Universidad Internacional de Andalucía, 2011, pp. 133–155.
16. MacNutt F. A. *De Orbe Novo. The Eight Decades of Peter Martyr D'Anghera. Vol. 1*. Salt Lake City, The Project Gutenberg EBook, 2004. 229 p.
17. Milanich J. T. *Florida Indians and the Invasion from Europe*. Gainesville, University Press of Florida, 1995. 290 p.
18. Ober F. A. *Juan Ponce de Leon*. New York, London, Harper & Brothers, 1908. 287 p.
19. Peck D. T. *Ponce de León and the discovery of Florida: the man, the myth, and the truth*. Saint Paul, Minn, Pogo Press, 1993. 87 p.

20. Peck D. T. Reconstruction and Analysis of the 1513 Discovery Voyage of Juan Ponce de Leon. In: *The Florida Historical Quarterly*, 1992, vol. 71, no. 2, pp. 133–154.
21. Peck D. T. *Misconceptions and Myths Related to the Fountain of Youth and Juan Ponce de Leon's 1513 Exploration Voyage*. Available at: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.403.8989&rep=rep1&type=pdf> (accessed: 05.02.2022).
22. Peck D. T. The Case for Prehistoric Cultural Contact Between the Maya on the Yucatan and the Indians of Florida. In: *The Florida Anthropologist*, 1998, vol. 51, no 1, pp. 3–14.
23. Sanz V. M. *Juan Ponce de Leon*. Barcelona, Pareja, 1971. 253 p.
24. Shea J. G. *The Catholic Church in the colonial days. Book II. 1521–1763*. New York, John G. Shea, 1886. 604 c.
25. Turner S. Juan Ponce de León and the Discovery of Florida Reconsidered. In: *The Florida Historical Quarterly*, 2013, vol. 92, no. 1, pp. 1–31.
26. Vilar T. V. *Documentos Los Pleitos Colombinos*. Available at: https://www.researchgate.net/publication/319139023_Columbus's_Inheritance_A_New_Edition_of_the_Misnamed_Pleitos_Colombinos (accessed: 5.12.2019).
27. Wood J. M. *A History of the Catholic Church in the American South 1513–1900*. Gainesville, University Press of Florida, 2011. 512 c.
28. Worth J. E. A History of Southeastern Indians in Cuba, 1513–1823. In: *Southeastern Archaeological Conference, Randell Research Center Florida Museum of Natural History*, 2004, vol. October, pp. 21–23.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Ашрафьян Константин Эдуардович – кандидат исторических наук, независимый исследователь;
e-mail: kea6465@mail.ru; ORCID: 0000-0001-7410-859X

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Konstantin E. Ashrafyan – PhD of Historical Sciences, Independent researcher;
e-mail: kea6465@mail.ru; ORCID: 0000-0001-7410-859X

ПРАВИЛЬНАЯ ССЫЛКА НА СТАТЬЮ

Ашрафьян К. Э. Хронология открытия и освоения Флориды в XVI в. Часть 2: Первый этап открытия и освоения Флориды с 1513 по 1516 гг. // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки. 2023. № 2. С. 65–78.
DOI: 10.18384/2310-676X-2023-3-65-78

FOR CITATION

Ashrafyan K. E. The chronology of the discovery and development of Florida in the 16th century. Part 2: The first stage of the discovery and development of Florida from 1513 to 1516. In: *Bulletin of Moscow Region State University. Series: History and Political Sciences*, 2023, no. 2, pp. 65–78.
DOI: 10.18384/2310-676X-2023-3-65-78